

Ako by sa rezané lístie mohlo zosúladiť s agrolesníctvom v Írsku

www.af4eu.eu

Výber írskoho rezaného lístia

Integrácia produkcie rezaného lístia do agrolesníckych systémov v Írsku ponúka poľnohospodárom príležitosť diverzifikovať príjmy a zároveň zlepšiť environmentálnu udržateľnosť. Rezané lístie vrátane ozdobných konárov a listov je veľmi žiadané po kvetinových aranžmánoch so zavedenými trhmi vo Veľkej Británii a Holandsku. Mierne a vlhké podnebie Írska, najmä na juhu, je vhodné pre druhy ako Pittosporum a Prunus. Začlenením týchto druhov do agrolesníctva môžu poľnohospodári generovať dodatočný príjem a zároveň ťažiť z environmentálnych výhod systémov založených na stromoch.

Potenciálne hlavnou výhodou agrolesníckeho systému rezaného lístia je efektívne využívanie zdrojov, pretože produkcia lístia môže byť integrovaná s pastvou hospodárskych zvierat, lesnými pastvinami alebo poľnohospodárstvom (alley cropping), čím sa maximalizuje využitie pôdy a zároveň sa zlepšujú ekosystémové služby. Úspešná implementácia si vyžaduje starostlivý výber druhov, pričom sa uprednostňujú odolné, rýchlo rastúce rastliny, ktoré sa po zbere rýchlo regenerujú. Nevyhnutná je aj správna príprava miesta, pričom sa uprednostňujú dobre priepustné a chránené miesta. Účinná kontrola buriny a úprava pôdy by pomohli založiť silné rastliny, ktoré produkujú vysoko kvalitné lístie. Efektívne postupy riadenia zabezpečujú udržateľnú výrobu a dlhodobú ziskovosť. Pravidelné prerezávanie podporuje silný opätovný rast, udržiava zdravie rastlín a produkuje vysoko kvalitné stonky vhodné pre požiadavky trhu. Monitorovanie škodcov a chorôb je kľúčové, pričom sa odporúčajú udržateľné metódy integrovanej ochrany proti škodcom (IPM), aby sa zabránilo nadmernému používaniu chemikálií. Integráciu rezaného lístia do agrolesníctva môžu írski poľnohospodári zvýšiť odolnosť fariem, chrániť prírodné zdroje a využiť ziskové trhy s dekoratívnymi rastlinami.

Rezané lístie však v súčasnosti nie je oprávnené v rámci írskych agrolesníckych schém pomoci.

References
DTeagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at: https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

John Casey

Teagasc – Úrad pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva, Írsko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.